

UNA MIRADA A LA CERÁMICA DEL ESTILO NEGRO SOBRE BLANCO DE LA SOCIEDAD HUARPA DEL SITIO DE CHURUCANA. PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO

Yocep Miguel Canchari Gutiérrez [1]

 <https://orcid.org/0000-0009-5789-1040>

1. Introducción

Este análisis, realizado en 2021, investiga los restos culturales prehispánicos vinculados a la cerámica Huarpa; enfocándonos en el diseño cerámico Huarpa Negro Sobre Blanco, fragmentos que fueron encontrados durante las labores de excavación en los estratos S, A y B dentro del subsector D-4. Como parte del “Proyecto de Investigación Arqueológica Churucana - Comunidad de Pampachacra, Distrito de Quinua, Región Ayacucho”.

Cabe señalar que el sitio arqueológico conocido como Churucana, es un lugar prominente y significativo que puede ser considerado como un punto clave para entender los posibles orígenes del surgimiento y evolución de las diversas culturas que habitaron cerca de la árida y seca geografía de los alrededores de la cuenca de Huamanga – Ayacucho, abarcando el periodo Formativo, la Época de los Desarrollos Regionales, Época Wari u Horizonte Medio y hasta la Época de los Estados Regionales y Behetrías; sin embargo, este artículo resalta principalmente la Época de los Desarrollos Regionales, especialmente en relación con los Huarpas.

Fig. N° 1: Vista fotográfica del proceso de excavación arqueológica en el sitio de Churucana)

[1]Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo: jhocep14@gmail.com

2. Topónimos en la etnohistoria, historia y etnografía

Nuestra zona de investigación relacionada con la cultura Huarpa se sitúa en el área de Churucana, que se encuentra al noreste de la ciudad de Huamanga. Este se ubica en el kilómetro 34 de la carretera asfaltada Ayacucho – Quinua. Es parte del distrito de Quinua, en la provincia de Huamanga, dentro de la región de Ayacucho.

Churucana es un establecimiento prehispánico que está localizado en la parte superior de una colina que lleva el mismo nombre, a aproximadamente 3012 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, las características del terreno son adecuadas para fomentar una óptima actividad agrícola y es importante señalar que se encuentra en una posición estratégica, lo cual permite una visión completa de toda la cuenca de Huamanga y la zona alta de la cordillera de Razuwillca, proporcionando un control mejorado sobre los valles y zonas altas.

Un aspecto notable del lugar es la presencia de abundante cerámica Huarpa de diferentes estilos, dispersa tanto en la superficie del terreno como en el interior del subsuelo. Esto nos permite aprender más sobre sus patrones y elementos decorativos relacionados con la cerámica Huarpa, contribuyendo a entender mejor quiénes fueron y cómo se desarrolló su vida cotidiana, antes de que surgiera el robustecido imperio Wari.

Fig. N° 2. Plano de ubicación topográfico del sitio arqueológico en el sitio de Churucana.

3. La Sociedad Huarpa

Los Huarpa fueron una civilización del antiguo Perú, cuyo origen y crecimiento se puede rastrear durante la Época de los Desarrollos Regionales (siglo II d.C.). Se encuentra geográficamente situada en las cuencas de Huamanga, Huanta y San Miguel, que son provincias de la región de Ayacucho.

Esta comunidad se distinguió por establecer sus asentamientos en las pendientes de montañas que no eran demasiado abruptas ni elevadas; esta elección fue fundamental para optimizar el control relacionado con la agricultura de secano y la gestión del agua, recolectada de las lluvias en los ingeniosos sistemas de almacenamiento que construyeron mediante excavaciones en forma de pozos rectangulares en la roca madre.

Este aspecto es notable ya que contribuyó al crecimiento y desarrollo de esta civilización situada en una zona árida, donde la falta de lluvias era común durante una gran parte del año, lo que dificultaba la subsistencia de una población en expansión.

Otro logro distintivo notable fue la variada creación de estilos de cerámica policromada que lograron desarrollar a pesar de la limitada disponibilidad de agua y la considerable distancia hacia canteras de arcilla de buena calidad. Este resultado fue posible gracias a las sólidas relaciones comerciales e influencias que mantuvieron con la sociedad vecina Nazca.

Fig. N° 3. Vista de un fragmento de un apéndice de una olla, hallado el sitio de Churucana, el cual representa el rostro de un ser humano con rasgos zoomorfos

4. El estilo Negro Sobre Blanco Huarpa

Los precursores cruciales para revelar los elementos fundamentales del estilo de alfarería, se considera que fue definido por Rowe, Collier y Willey (1950), siendo denominado Huarpa Negro sobre blanco debido a su notable apariencia producida por la utilización de únicamente dos tonalidades en su ornamentación total.

De acuerdo con Benavides (1983), frecuentemente la alfarería encontrada en diferentes núcleos rurales agrícolas, donde esta costumbre existía previamente, los fragmentos que se localizaron exhiben una pasta densa que contiene evidentes puntos oscuros, los bordes de sus construcciones tienden a presentar ligeras elevaciones que se extienden hacia el exterior. Las orillas mostraban indicios de numerosos cortes irregulares, lo que sugiere que no se elaboraron con gran atención.

El diseño decorativo está enfocado en el contraste entre el negro y el blanco. Los bordes pueden ser convexos o ligeramente doblados, y se hallan en formas con configuraciones como cuerpos esféricos contenidos, labios que sobresalen hacia afuera o paredes casi en posición vertical. Las paredes de las urnas no son uniformes. En ciertas ocasiones, pueden ser más gruesas, evidenciando una falta de detalles delicados en la decoración y el resultado final. Sin embargo, a pesar de sus imperfecciones, las urnas exhiben un aspecto sencillo pero atractivo, gracias a las variadas formas en que fueron pintadas. Esto dependió considerablemente de las proporciones del objeto, lo que determina cómo se percibirá adornado.

La decoración representa dibujos simples de muchas líneas cruzadas y líneas rectas en negro sobre una superficie pintada en blanca. Se realizaron líneas verticales negras entrelazadas con patrones en zigzag o una serie de puntos que emergen de la barrera superior. Varios patrones en los productos incluyen franjas de diferentes anchos, cuadrados alternos, líneas en ángulo, líneas onduladas y líneas entrelazadas, resaltando para el caso de Churucana diseños similares a un tablero de ajedrez y los diseños de líneas geométricas.

Según Ochatoma y Cabrera (2010), este estilo decorativo se relaciona con las etapas tempranas de la tradición Huarpa, siendo contemporáneo de la variedad Cruz Pata marrón. Se considera que representa una evolución superior al estilo Huarpa Ante. Estos autores afirman que los elementos decorativos de esta cerámica exhiben características tanto locales como regionales, destacando con frecuencia formas cuadradas como sus principales rasgos de diseño.

En el caso de los hallazgos obtenidos de las excavaciones efectuadas en el sub sector D4, del sitio

de Churucana, se llevó a cabo un análisis de algunos fragmentos diagnósticos de cucharas, así como bordes y cuerpos de tazones, lo que equivale al 3,94% de este grupo alfarero; los ejemplos provienen de las capas estratigráficas S, A y B. Estos fragmentos encontrados en esta sección del sitio, en contraste con otras áreas del mismo, muestran características que revelan un mayor cuidado en su fabricación en relación con la composición de la pasta, lo que sugiere signos de haber sido hechos principalmente a mano, apreciándose el uso meticulado de los aditivos antiplásticos, como arena fina, cuarzo y una ínfima cantidad de feldespato.

Las formas que se manifiestan en este estilo están integradas por partes de bordes, cuerpos, bases de tazones, cuencos, ciertos cántaros y pequeñas cucharas bien elaboradas, con un alisado elemental. En lo que respecta a la decoración de la cerámica, la superficie externa exhibe un engobe de tonalidad blanquecina amarillenta, seguido de dibujos representativos en color negro que incluyen líneas horizontales y verticales, algunas onduladas, otras en zigzag, y algunos puntos circulares. En lo que se refiere a los bordes de los tazones, estos presentan un relleno de color negro en la parte superior, tanto interna como externa.

Fig. N° 4. Fotografía de un grupo de fragmentos cerámicos del estilo Negro Sobre Blanco, donde se observa la variedad decorativa.

Fig. N° 5. Fotografía de un grupo de fragmentos de cucharas pertenecientes al estilo Negro sobre Blanco. Capa A.

5. Sobre las cucharas

Estos recipientes exhiben una superficie cóncava de forma ovalada, acompañada de un mango cilíndrico, aplanado y delgado en sus extremos, que ha sido tratado con un acabado de alisado que varía de medio a fino. En su diseño ornamental, se pueden observar líneas negras paralelas organizadas de manera horizontal tanto en el interior de la cuchara como en el mango. El grosor de este mango en dichas piezas varía de 0.6 cm a 1 cm. (Fig. 5)

6. Conclusiones

Las muestras de cerámica tanto diagnóstica como no diagnóstica que se analizaron en relación con el estilo cerámico Negro Sobre Blanco, del Subsector D4 del sitio de Churucana, indican que todos los fragmentos cerámicos pertenecen a objetos utilizados en actividades domésticas, específicamente para la preparación y servicio de alimentos y bebidas. Contextualizando que estas piezas de cerámica fueron halladas en el límite final del estrato A, e inicios del estrato B, el cual a esta altura divisoria no hay evidencia de un espacio arquitectónico[2] definido, más bien se considera como un área abierta.

[2] Cabe resaltar que en el límite final de la capa B e inicios de la capa C, existe un espacio arquitectónico con forma de una plataforma a base de adobe. El cual, según los indicadores y evidencias encontradas, pertenece exclusivamente al periodo Formativo. Señalando que los Huarpas se asentaron encima de esta estructura que ya hacía sepultada, sin generar algún tipo de modificación.

Esto sugiere que la zona del sector D4, durante la época de los Desarrollos Regionales, fue posiblemente un espacio amplio donde se llevaban a cabo actividades colectivas de la élite Huarpa, que culminaban en una celebración o en un evento de compartición colectiva, en el cual distintos grupos de visitantes de otros asentamientos Huarpas se congregaban en ciertas temporadas del año para atender diversos asuntos.

Referencias Bibliográficas

Benavides, M. (1983). Análisis de la cerámica Warpa. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Canchari, Y. (2024). Secuencia de ocupación en el subsector D4 de la colina de Churucana, Quinua - Huamanga – Ayacucho. Suficiencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en Arqueología - Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Knobloch, P. (1976). A study of the Huarpa Ceramic style of the Andean early Intermediate Period. New York at Binghamton: Thesis State University.

Knobloch, P. J. (2023). The shapes of things that were: applying Huarpa art (AD 250-700) to the LewisWilliams and Dowson entoptic model for shamanism. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 28(1).

Ochatoma, J. y Cabrera, M. (2010). Los Huarpa: Caracterización y tipología cerámica. Ayacucho: UNSCH, Instituto de Investigaciones, Programa: Ciencias Históricas Sociales área de Investigación de Arqueología.

Rowe, J.; Collier, D. y Willey, G. (1950). Reconnaissance notes of the site of Huari near Ayacucho, Perú. American Antiquity, Vol. 16, N°2: 120 -137. Salt Lake City.

Yaranga, F. (2018). Patrón arquitectónico y conducta de los pobladores Wari en la construcción: evidencias asociadas a los EA 19 y EA 59 del sector de Vegachayoq Moqo - Tesis para optar el grado de licenciado en Arqueología – UNSCH.